

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17600503

КОНДРАЦКАЯ Татьяна Алексеевна,

Байкальский государственный университет (Иркутск, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: KondratskayaTA@bgu.ru

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ: ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Аннотация. К особенностям теории оценки управления можно отнести ее привязанность к результатам работы компании. Такими результатами выступают прибыль, капитализация, доход и другие количественно измеримые показатели. Их прирост в относительном или абсолютном выражении за два смежных периода относят к результатам деятельности как компании в целом, так и ее управляющих. Такой подход в условиях рынка не является обоснованным. Основная причина кроется в возможном наличии более успешных конкурентов и макроэкономическом воздействии на отрасль. Так, при сокращении спроса в рамках национального рынка прибыль, вероятнее всего, будет уменьшаться, и в этом нет вины управляющих. Они могли сохранить долю продаж на сокращающемся рынке. Автор статьи предлагает оценивать управление с применением данных макростатистики и открытых источников о работе деятельности гостиниц. Данный подход отражает такую тенденцию, как формирование корпоративного управления: отделение прав владения бизнесом от прав управления. И, как следствие – потребность внешних потребителей информации в оценке эффективности управления наемного менеджмента. Цель исследования состоит в развитии научного метода оценки эффективности управления в рыночных условиях. Методология исследования основана на критическом анализе и синтезе подходов к оценке управления компанией в целом. Научная новизна заключается во включении динамического элемента в оценку управления и макроэкономических данных. Апробация методики предложена на примере деятельности крупных отелей г. Иркутска.

Ключевые слова: эффективность, управление компанией, гостиничный бизнес, критерии эффективности управления, методика оценки эффективности, эффективность деятельности гостиниц

Для цитирования: Кондрацкая, Т. А. Оценка эффективности управления в гостиничном бизнесе: динамический подход // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 19–28. DOI: 10.5281/zenodo.17600503.

Дата поступления в редакцию: 01.08.2025

Дата утверждения в печать: 28.10.2025

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17600503

Tatiana A. KONDRATSKAYA,

Baikal State University (Irkutsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: KondratskayaTA@bgu.ru

ASSESSMENT OF MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN THE HOTEL BUSINESS: DYNAMIC APPROACH

Abstract. *The peculiarities of the management assessment theory include its connection to the company's performance results. These results include profit, capitalization, income and other quantitatively measurable indicators. This increase in relative or absolute terms for two adjacent periods is attributed to the results of the activities of both the company as a whole and its managers. This approach is not justified in market conditions. The main reason lies in the possible presence of more successful competitors and the macroeconomic impact on the industry. In this way, when demand within the national market decreases profits will most likely decrease and this is not the fault of the managers. The author of the paper proposes to assess management using macrostatistics data and open sources on the operation of hotels. This approach reflects such a trend as the formation of corporate governance: the separation of business ownership rights from management rights. And as a consequence, there is a need for external consumers of information to assess the effectiveness of hired management. The purpose of the study is to develop a scientific method for assessing the management effectiveness in market conditions. The methodology of the research is based on a critical analysis and synthesis of approaches to assessing the company management as a whole. The scientific novelty lies in inclusion of a dynamic element in the assessment of management and macroeconomic data. The methodology is proposed to be tested using the example of the activities of large hotels in Irkutsk.*

Keywords: *efficiency, company management, hotel business, criteria of management efficiency, efficiency assessment methods, efficiency of hotel operations*

Citation: Kondratskaya, T. A. (2025). Assessment of management effectiveness in the hotel business: dynamic approach. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 19–28. DOI: 10.5281/zenodo.17600503. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/08/01.

Accepted: 2025/10/28.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Количество методик, предлагающих оценку эффективности управления, из года в год растет. Это: SMART (Strategic Measurement and Reporting Technique, основанная на отчетности компании, в том числе публичной) [15]; PMM (Performance measurement matrix, в основе которой производительность сотрудников различных уровней) [18]; BSC (Balanced Scorecard, сочетающей комплекс показателей как финансовой стороны деятельности, так и производственной, что в какой-то мере использовалось еще при плановой экономике в СССР – методика техпромфинплана) [17], методика эффективности действий в процессе управления [2]; методика оценки затрат на прохождение управляющей информации, сокращение которых отражает эффект от управления [10]; утилитарные, основанные на сопоставлении конкурентных позиций в отрасли, в том числе и гостиничном бизнесе и традиционных показателей типа ADR и RevPAR [6].

Однако их результаты и рекомендации по-прежнему видятся практиками несовершенными [19]. Во многом это связано с попыткой создать универсальную методику, применимую во всех сферах деятельности, что и не удовлетворяет практиков.

Интерес к вопросам оценки эффективности обусловлен связанными между собой причинами. Владелец коммерческой компании (акционер, участник общества или товарищества) заинтересован либо в «бесконечном» существовании организации, либо продаже собственности (акции, пая, всего бизнеса). И данная стоимость не должна уменьшаться со временем, а увеличиваться. Проверка сигналов о деятельности выступает доказательством или опровержением данного желания. К таким же сигналам прибегает и наемный менеджмент, который присутствует в большинстве организационно-правовых форм деятельности, в том числе и гостиничной сфере, и связан с невозможностью только силами собственника осуществлять управление компанией.

Сегодня на практике такими сигналами выступают финансовый результат и рентабельность, что исследователи относят к «...традиционной финансовой модели» [13, с. 142]. Данная модель является общемировой – более 74 % исследований, попавших в выборку, показало, что всегда в качестве обязательного критерия оценки управления являются финансовые показатели [16]. И нельзя не согласиться, что это упрощает «... факты хозяйственной жизни, совершаемых в ходе принятия решений» [12, с. 4], но имеет объективную причину. Она связана с тем, что рассчитать собственно затраты на управление сложно, поэтому «идеальный» расчет отнесения прироста финансового результата к изменению затрат на управление на практике невозможен. Пример: главный бухгалтер в гостинице выполняет не только профессиональные функции, но и управленческие (планирование числа сотрудников отдела, обучение и собеседование с новичками, определение потребности в программном обеспечении, коммуникации с другими службами и руководством). И распределить расходы на оплату труда по двум группам функций пропорционально затраченному времени за период – задача ежегодного тематического анализа. Вероятно, что ни один собственник не посчитает целесообразной подобную задачу для оплаты дополнительной штатной единицы, а сама оценка времени будет носить приблизительный характер, что обесценивает подход.

С этой точки зрения традиционная финансовая модель оценки эффективности управления остается актуальной, однако ее можно дополнить динамическим элементом. Его возможность определяется тем, что получение итогов деятельности осуществляется в рыночных условиях и именно они могут мешать получению желаемого финансового результата. Для этого можно в основу оценки «...добавить не только фактические данные (факт), но и рыночные данные (по рынку)» [1, с. 333]. Но открытым исследовательским вопросом остается интерпретация и поиск баз данных для расчета критериев и систематизации выводов.

Методика динамической оценки эффективности управления

Методика предлагаемой оценки состоит из нескольких последовательных этапов.

Первый этап. Определение периода проведения. Исторически в РФ это календарный год с 1931 года (когда использовался термин «хозяйственный год»)¹. Хотя данный период может быть иным: в США финансовый год для федерального правительства установлен с 1 октября, а в 46 штатах он начинается 1 июля; в Японии с 1 апреля, в Финляндии определяется каждой компанией самостоятельно и закрепляется уставом². Несмотря на то что для внутренней оценки компания может выбрать любой период, открытая информация по рынку конкурентам будет доступна только за календарный год.

Второй этап. Определение критериев оценки. Зависит от организационно–правовой формы бизнеса.

Сегодня в мире 10 077 компаний осуществляют деятельность в форме акционерных обществ, чьи акции входят в листинги мировых фондовых бирж. На них приходится 113 500 млрд долл. капитализации. В их числе и крупнейшие в сфере гостиничного бизнеса: Marriott International (тикер на бирже MAR, США), Hilton Worldwide (HLT, США), Oriental Land (4661.T, Япония), Las Vegas Sands (LVS, США), Galaxy Entertainment (0027.HK, Гонконг), InterContinental Hotels Group (IHG, Великобритания), Huazhu Hotels (HTHT), Accor (AC.PA, Франция)³.

Для данной формы организации бизнеса преимущество состоит в постоянно обновляемой рыночной информации о капитализации компании и ее динамике, которые

рассматриваются как «... результат корпоративного управления» [7, с. 292] или как качество управления [4].

Заинтересованному лицу достаточно зайти на сайт биржи или брокера и увидеть изменение стоимости одной акции компании (в относительном выражении) и сравнить ее с относительным приростом аналогичной компании. Положительная динамика данной величины свидетельствует об эффективности управления.

Однако использование данного критерия в РФ затруднено не только в сфере гостиничного бизнеса. На 01.07.2024 г. в РФ было зарегистрировано 51 774 акционерных обществ, из которых публичными являются только 5651 (или 1,6 %) (по данным Росстата⁴, рассчитано автором).

В деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 2–55.1) зарегистрировано 365 акционерных обществ и только 43 публичных (или 11,8 %). При этом всего зарегистрировано по ОКВЭД 2–55.1: 11961 компаний, следовательно, только 0,4 % собственников гостиниц и их управляющих могут рассчитывать на внешнюю оценку эффективности управления. В гостиничном бизнесе преобладают общества с ограниченной ответственностью (11 424 или 96 %), для которых оценка капитализации невозможна и, следовательно, необходимы иные критерии деятельности текущего периода.

Методика не предназначена для оценки верно выбранной концепции, которая формирует статус предприятия на рынке [5] или частные вопросы, например использованные инструменты продвижения [8]. Кумулятивным критерием для коммерческой деятельности выступает превышение заработанных средств

1 Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров «О переносе начала хозяйственного года с 1 октября на 1 января», 1930 г. № 49, ст. 510 // Исторические материалы. URL: <https://istmat.org/node/50367>. (Дата обращения: 24.10.2024).

2 Fiscal Year // The World Factbook. Central Intelligence Agency. URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/228.html>. (Дата обращения: 24.10.2024).

3 Johnston Matthew 10 Biggest Hotel Companies and REITs // Investopedia. 26.09.2024. URL: <https://companiesmarketcap.com/hotels/largest-hotel-companies-by-market-cap>. (Дата обращения: 24.10.2024).

4 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Количество организаций по данным государственной регистрации с 2017 г. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/522>. (Дата обращения: 07. 11. 2024).

над потраченными. Показателем, измеряющим количественно данное превышение, выступает прибыль. И для гостиничного бизнеса рекомендуется использовать «прибыль от продаж», а не «прибыль до налогообложения». Причина такого выбора определяется особенностями финансового учета: прибыль от продаж определяется доходами только от основного вида деятельности, то есть напрямую связан со сферой гостиничного бизнеса (при ОКВЭД 2–55.10), а прибыль до налогообложения формируется и под влиянием иных причин: финансовая деятельность, прочие доходы (большая часть из которых представляет собой коммерческую аренду). Поэтому автор считает нецелесообразным использовать предлагаемые некоторыми авторами показатели ROA, ROE (например, [11, с. 96]).

Целью же данной методики является оценка управления основной деятельностью – услугами по размещению в рамках финансовой модели: результат работы компании признается за результат управления ею.

Вторым критерием, отражающим умение подстраиваться к внешней среде, можно назвать «эффективность управления в турбулентной среде». Количественное измерение возможно посредством выручки, отражающей спрос клиентов на услуги размещения в конкретной гостинице. И сравнение фактических данных с данными по конкурентам, когда «...позитивная динамика наблюдается во многих крупных городах Российской Федерации, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград» [3] – поможет дать оценку действиям управляющих, поскольку, кроме позитивной динамики, возможен и нисходящий тренд.

Третий критерий – внутренняя эффективность управления ресурсами в ходе оказания гостиничных услуг. Комплексным измерителем выступают понесенные затраты. В данном случае под затратами следует рассматривать полную себестоимость (сумма себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов).

Четвертый критерий – эффективность управление ресурсами с учетом реализованного спроса. Измерить количественно критерий можно уровнем затрат по основной деятельности. В отличие от предыдущих критериев, данный является универсальным, так как нивелирует размер гостиницы и отражает как умение приспособиться к внешней среде, так и внутреннюю эффективность в принятии решений.

Пятый критерий – эффективность продаж. Измеряется таким показателем, как рентабельность продаж или услуг (в последнем случае рекомендуется расчет вести по полной себестоимости). Как и предыдущий критерий, рентабельность является универсальным измерителем, не зависящим от размера бизнеса, но «... комплексно характеризующий эффективность использования ресурсов...» [14, с. 171].

Очевидно, что предлагаемые показатели взаимосвязаны и учитывать все нет необходимости, руководствуясь принципом достаточности. Разница между выручкой и полной себестоимостью формирует прибыль от продаж, поэтому включать оба критерия в методику нецелесообразно. Соотношение темпов роста выручки и полной себестоимости будет коррелировать в изменениях как с рентабельностью продаж (услуг), так и уровнем затрат. Поэтому целесообразно оставить на выбор одну из групп: выручка–полная себестоимость; выручка–прибыль; выручка–рентабельность продаж (услуг) или выручка–уровень затрат.

Сегодня на макроуровне доступны данные по выручке и затратам в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому включение вместо пары «выручка–затраты» иных критериев потребует самостоятельных расчетов, которые приведены в табл. 1.

Представленные критерии определяются за два смежных года в виде индексов динамики или темпов роста (прироста). Это является особенностью динамической модели: она позволяет нивелировать масштабы деятельности, оценивая только эффективность действия управляющих гостиничным бизнесом.

Табл. 1 Статистические данные для оценки эффективности

Table 1. Statistical data for effectiveness assessment

Критерий	Гостиница	Сфера гостиничного бизнеса в регионе
Выручка	Отчет о финансовых результатах, расчет не требуется	Данные Росстата «Доходы коллективного средства размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей», расчет не требуется
Полная себестоимость	Отчет о финансовых результатах: сумма себестоимости продаж, управленческих и коммерческих расходов	Данные Росстата «Затраты коллективного средства размещения, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров)», расчет не требуется
Прибыль от продаж	Отчет о финансовых результатах, расчет не требуется	Самостоятельный расчет: разница между доходами и затратами
Уровень затрат	Отчет о финансовых результатах: деление прибыли от реализации на полную себестоимость	Самостоятельный расчет: затраты, деленные на доходы
Рентабельность продаж	Отчет о финансовых результатах: деление прибыли от реализации на выручку	Самостоятельный расчет: разница между доходами и затратами, деленная на доходы
Рентабельность услуг	Отчет о финансовых результатах: деление прибыли от реализации на сумму себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов	Самостоятельный расчет: разница между доходами и затратами, деленная на затраты

Третий этап. Сбор информации и обработка данных. Задачей методики является возможность использования открытых данных для собственников, которые непосредственно не связаны с работой гостиницы. Такими открытыми и бесплатными базами данных о конкурентах на сегодня являются платформы: Audit-it.ru¹, List-org.com², ресурс БФО³ и другие. Безусловно, располагая достаточными средствами, крупный бизнес может оформить платную подписку на платформе Interfax – Международная информационная группа⁴. Данные о рынке и его развитии можно получить с сайта Федеральной службы государственной статистики и используя Единую межведомственную информационно-статистическую систему⁵, воспользоваться данными раздела 1.23.1. «Деятельность коллективных средств размещения». И несмотря на то что средства, получаемые гостиницами, называются в статистике «доходы», согласно паспорту показателя очевидно, что они эквивалентны выручке.

Четвертый этап. Систематизация данных и получение оценки об эффективности управления с учетом сложившейся ситуации во внешней среде. Выводы определяются исходя из сопоставления темпов роста по выбранным критериям. Это позволяет «...значение показателя привязать к ситуации в отрасли...» [9, с. 642].

Положительные коэффициенты опережения по финансовым критериям являются свидетельством эффективности управления. Если критерий связан с затратами, то очевидно, что управление признается эффективным, когда коэффициент отрицательный.

Практическая демонстрация методики выполнена на примере иркутских гостиниц (у всех основной вид деятельности ОКВЭД 2–55.10):

- отель «IRKUTSK CITY CENTER»: сертифицирован на четыре звезды, ИНН 3808236813, число номеров – 208, организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью;

1 Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит. Официальный сайт компании «Авдеев и Ко». URL: <https://www.audit-it.ru>.

2 Сервис проверки контрагентов. URL: <https://www.list-org.com>.

3 Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. URL: <https://bo.nalog.ru>.

4 Система СПАРК. Проверка контрагента. URL: https://spark-interfax.ru/#_top.

5 ЕМИСС. Ведомства. Федеральная служба государственной статистики. 1.23. Гостиницы, рестораны (общественное питание). URL: <https://fedstat.ru/organizations>.

- отель «Иркутск»: сертифицирован на три звезды, ИНН 3808234566, число номеров – 163, организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью;
- гостиничный комплекс «Ангара»: сертифицирован на три звезды, ИНН 3808236813, число номеров – 300, организационно-правовая форма – открытое акционерное общество;
- гостиница «Отель ibis Иркутск Центр: сертифицирован на три звезды, ИНН 3812153623, число номеров – 127, организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Все гостиницы расположены в историческом центре города, функционируют на рынке более пяти лет, имеют удобную транспортную доступность, собственные сайты для бронирования, относительно крупные (номерной фонд более 100 номеров) для города с численностью населения чуть более 600 тысяч человек. И можно считать, что являются прямыми конкурентами. В выборку не включены рядом расположенные отели «Тайга» (номерной фонд – 25) и «Русь» (56) из-за незначительного числа номеров.

Информация о финансовых результатах получена с «Сервис проверки контрагентов» (URL: <https://www.list-org.com>). ГК «Ангара»

является акционерным обществом, поэтому он обязан размещать информацию о результатах деятельности для инвесторов на сайте в рубрике «Раскрытие информации»¹.

Для оценки включена пара критериев «выручка – полная себестоимость».

Индексы динамики определены по итогам 2023 года по отношению к предыдущему – 2022 г. (табл. 2).

Не прибегая к источникам внешней информации, можно сказать, что управление во всех конкурирующих гостиницах можно признать эффективным: темпы роста выручки в 2023 г. опережали темпы роста полной себестоимости, что и стало причиной значительного прироста прибыли и рентабельности.

Использование внешней информации приводит к результатам, показанным в табл. 3.

Положительный коэффициент опережения показывает, что управляющие гостиницами в полной мере смогли использовать рост спроса на услуги размещения, то есть эффективность управления в турбулентной среде является положительной. Однако конкурентное сравнение показывает и явного аутсайдера – руководство отелем «Иркутск», которое хоть и использовало рост емкости рынка, но хуже, чем руководство конкурентов.

Табл. 2. Динамика эффективности управления

Table 2. Dynamics of management efficiency

Критерий	Показатель	Отель			
		IRKUTSK CITY CENTER	Иркутск	Ангара	Ibis
Эффективность управления в турбулентной среде	Темп роста выручки	1,320	1,250	1,349	1,330
Внутренняя эффективность управление ресурсами	Темп роста полной себестоимости	1,151	1,094	1,136	1,124

Табл. 3. Коэффициенты опережения / отставания

Table 3. Lead/lag coefficients

Показатель	Иркутская область	Отель			
		IRKUTSK CITY CENTER	Иркутск	Ангара	Ibis
Темп роста выручки	1,196	+12,4 %	+5,4 %	+15,3 %	+13,4 %
Темп роста полной себестоимости по основной деятельности	1,159	-0,8 %	-6,5 %	-2,3 %	-3,5 %

1 Гостиничный комплекс «Ангара». Раскрытие информации. URL: <https://angarahotel.ru/freeinfo>.

Отрицательное значение коэффициента по полной себестоимости свидетельствует о лучшей эффективности управления внутренними ресурсами на фоне других участников рынка. При этом обнаруживается менее эффективное управление у отеля IRKUTSK CITY CENTER. Качество управления ресурсами приблизилось к среднеотраслевому по области, что свидетельствует об исчерпании резервов роста затрат для привлечения клиентов. А вот руководству отеля «Иркутск» можно предложить изменить стратегию: увеличить затраты на продвижение для роста спроса со стороны клиентов. Руководство отелей «Ангара» и «Ibis» при сохранении действующей стратегии должно ответить на вопрос: удастся ли стабилизировать расходы при растущем внешнем спросе со стороны клиентов.

Заключение

Использование предлагаемой методики оценки эффективности управления позволяет не довольствоваться руководством

и собственникам гостиниц получением прибыли, а выстраивать стратегию развития с учетом формирующегося спроса в регионе. В рассматриваемом примере 2023 г. в целом по Иркутской области был для туризма и сферы размещения позитивным. Однако, помня, что экономика развивается циклически, рано или поздно можно ожидать и сокращения спроса. В этом случае, когда гостиничный бизнес будет работать с убытками, предлагаемый динамический подход окажется более востребованным: управление будет признаваться эффективным, если темп роста доходов в области будет отставать от темпов роста выручки конкретной гостиницы (коэффициент опережения будет также положительным, а по полной себестоимости – отрицательным). Идея, заложенная в динамический подход, позволяет и дать справедливую количественную оценку по конкурентам. Дальнейшее позитивное использование методики видится в детализации статистических, постоянно обновляемых данных на сайте Росстата по отдельным муниципальным образованиям, а не только по объектам – регионам.

Список источников.–

1. Бедин Б. М. Особенности использования коэффициентов капитализации для оценки экономической эффективности инвестиций в недвижимость / Б. М. Бедин, Н. Ю. Ковалевская // Известия Байкальского государственного университета. – 2023. – Т. 33. – № 2. – С. 330–340. DOI: 10.17150/2500-2759.2023.33(2).330-340.
2. Дмитриенко Е. А. Эффективность управления: необходимость и возможность оценки процесса и результата / Е. А. Дмитриенко, Т. А. Кондрацкая // Известия Байкальского государственного университета. – 2021. – Т. 31. – № 3. – С. 330–334. DOI: 10.17150/2500-2759.2021.31(3).330-334.
3. Духовная Л. Л. Особенности, проблемы и перспективы развития рынка хостелов в России и за рубежом / Л. Л. Духовная, Э. Э. Ибрагимов, Е. В. Логвина, С. В. Чимириш // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 2. С. 56–68. DOI: 10.5281/zenodo.12605034.
4. Кашапов И. Н. Влияние качества корпоративного управления на стоимость публичной компании. Ч. 2 / И. Н. Кашапов // Горизонты экономики. – 2024. – № 3 (83). – С. 228–239.
5. Киреева Ю. А. К вопросу о концепции средства размещения: разнообразие, этапы и принципы разработки / Ю. А. Киреева, Е. Е. Коновалова, М. С. Филатова // Сервис plus. – 2024. – Т. 18. № 1. С. 145–156. DOI:10.5281/zenodo.10968328.
6. Копытина Е. В. Эффективность предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе / Е. В. Копытина // Горизонты экономики. – 2022. – № 2 (68). С. 25–30.
7. Косорукова О. Д. Анализ влияния факторов корпоративного управления на стоимость бизнеса и уровень его капитализации / О. Д. Косорукова // Дайджест-Финансы. – 2021. – Т. 26. – № 3. – С. 291–309. URL: <https://doi.org/10.24891/df.26.3.291>. (Дата обращения: 12.04.2024).

8. Костромина Е. А. Инструменты продвижения коллективных средств размещения: результаты маркетингового исследования / Е. А. Костромина // Сервис plus. – 2024. – Т. 18. – № 1. С. 175–185. DOI:10.5281/zenodo.10968394.
9. Котельникова Н. В. Методические аспекты анализа выручки бизнеса / Н. В. Котельникова // Управленческий учет. – 2021. № 10–3. – С. 642–649.
10. Николаев Д. В. Теория и практика управления корпоративными интеграционными образованиями / Д. В. Николаев // Вестник Академии знаний. – 2019. – № 34 (5). – С. 191–198.
11. Платонова Т. Е. Исследование проблем формирования систем оценки и путей повышения экономической эффективности предприятий гостиничного бизнеса / Т. Е. Платонова, Н. Т. Васильцова // Бухгалтерский учет, аудит и экономическая статистика. – 2023. – № 9 (165). – С. 95–107.
12. Рой О. Ю. Применение нового экономического подхода к оценке и управлению предприятиями промышленности / О. Ю. Рой // Baikal Research Journal. – 2020. – Т. 11. – № 1. DOI: 10.17150/2411-6262.2020.11(1).11.
13. Сольская И. Ю. Развитие методической базы оценки обоснованности выбора аутсорсинговой организации в ОАО «Российские железные дороги» / И. Ю. Сольская, С. В. Беломестных // Известия Байкальского государственного университета. – 2021. – Т. 31. – № 2. – С. 140–145. DOI: 10.17150/2500-2759.2021.31(2).140-145.
14. Юдин А. В. Рентабельность как показатель эффективности деятельности предприятия / А. В. Юдин, С. А. Шевченко // Journal of Economy and Business. – 2022. – Т. 1–2 (83). – С. 171–173. DOI:10.24412/2411-0450-2022-1-283-171-173.
15. Cross K. F., Lynch R. L. The «SMART» Way to Define and Sustain Success // National Productivity Review. 1988/89. Vol. 8. № 1. Pp. 23–33.
16. De Araújo M., Caldas L., Barreto B., Menezes P., Silvério J., Rodrigues L., Serrano A., Neumann C., Mendes N. How to Evaluate the Effectiveness of Performance Management Systems? An Overview of the Literature and a Proposed Integrative Model // Administrative Sciences. 2024. 14(6):117. URL: <https://doi.org/10.3390/admsci14060117>. (Дата обращения: 26.07.2024).
17. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance // Harvard Business Review. 1992. Vol. 70/ № 1. Pp. 71–79.
18. Keegan D. P., Eiler R. G., Jones C. R. Are Your Performance Measures Obsolete? // Management Accounting. 1989. Vol. 70. № 12. Pp. 45–59.
19. Murphy, Kevin R. Performance evaluation will not die, but it should // Human Resource Management Journal. 2020. 30 (1) Pp. 13–31. URL: <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12259>. (Дата обращения: 05.03.2024).

References

1. Bedin, B. M., Kovalevskaya N.Yu. (2023). Osobennosti ispol'zovaniya koehfficientov kapitalizacii dlya ocenki ehkonomicheskoy ehffektivnosti investicij v nedvizhimost' [Features of the Use of Capitalization Ratios to Assess the Economic Efficiency of Investments in Real Estate]. *Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Baikal State University]*, 33 (2), 330–340. DOI: 10.17150/2500-2759.2023.33(2).330-340. (In Russ.).
2. Dmitrienko, E. A., Kondratskaya, T. A. (2021). Ehffektivnost' upravleniya: neobkhodimost' i vozmozhnost' ocenki processa i rezul'tata [Management Efficiency: Necessity and Possibility of Assessing the Process and Result]. *Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Baikal State University]*, 31 (3), 330–334. DOI: 10.17150/2500-2759.2021.31(3).330-334. (In Russ.).
3. Dukhovnaya, L. L., Ibragimov, E. E., Logvina, E. V., & Chimiris, S. V. (2024). Hostel market in Russia and abroad: The features, problems and development prospects. *Servis v Rossii iza rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 56–68. DOI: 10.5281/zenodo.12605034. (In Russ.).
4. Kashapov, I.N. (2024). Vliyanie kachestva korporativnogo upravleniya na stoimost' publichnoy kompanii. CHast' 2 [Impact of corporate governance quality on the value of a public company. Part 2]. *Gorizonty ekonomiki [Horizons of Economics]*, 3 (83), 228–239. (In Russ.).

5. Kireeva, Yu.A., Konovalova, E.E., Filatova, M.S. (2024). On the question of the concept of accommodation facilities: diversity, stages and principles of development. *Service plus*, 18(1), 145–156. DOI: 10.5281/zenodo.10968328. (In Russ.).
6. Kopytina, E. V. (2022). Ehffektivnost' predprinimatel'skoj deyatel'nosti v gostinichnom biznese [Efficiency of business activities in the hotel business]. *Gorizonty ehkonomiki [Horizons of Economics]*, 2 (68), 25–30. (In Russ.).
7. Kosorukova, O. D. (2021). Analiz vliyaniya faktorov korporativnogo upravleniya na stoimost' biznesa i uroven' ego kapitalizatsii [Analyzing the Impact of Corporate Governance Factors on Enterprise Value and Capitalization]. *Digest Finance*, 26 (3), 291–309. URL: <https://doi.org/10.24891/df.26.3.291>. (Accessed on April 12, 2024). (In Russ.).
8. Kostromina, E.A. (2024). Promotion tools of collective accommodation facilities: the marketing research results. *Service plus*, 18(1), 175–185. DOI: 10.5281/zenodo.10968394. (In Russ.).
9. Kotel'nikova, N. V. (2021). Metodicheskie aspekty analiza vyruchki biznesa [Methodological aspects of business revenue analysis]. *Upravlencheskiy uchët [Management accounting]*, 10–3, 642–649. (In Russ.).
10. Nikolaev, D. V. (2021). Teoriya i praktika upravleniya korporativnymi integratsionnymi obrazovaniyami [Theory and practice of management of corporate integration entities]. *Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 34 (5), 191–198. (In Russ.).
11. Platonova, T. E., Vasil'cova, N.T. (2023). Issledovanie problem formirovaniya sistem ocenki i putej povysheniya ehkonomicheskoy ehffektivnosti predpriyatij gostinichnogo biznesa [Research of problems of formation of indicator systems and ways to increase the economic efficiency of hotel business enterprises]. *Bukhgalterskiy uchët, audit i ehkonomicheskaya statistika [Accounting, auditing and economic statistics]*, 9 (165), 95–107. (In Russ.).
12. Roj, O. U. (2020). Primenenie novogo ehkonomicheskogo podkhoda k ocenke i upravleniyu predpriyatiyami promyshlennosti [Application of a new economic approach to the assessment and management of industrial enterprises]. *Baikal Research Journal [Baikal Research Journal]*, 11 (1). DOI: 10.17150/2411-6262.2020.11(1).11. (In Russ.).
13. Solskaya, I. U., Belomestnykh, S. V. (2021). Razvitie metodicheskoy bazy ocenki obosnovannosti vybora outsorsingovoy organizatsii v OAO «Rossijskie zheleznye dorogi» [Development of a Methodological Base for Assessing the Validity of Choice of an Outsourcing Organization in JSC «Russian Railways»]. *Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Baikal State University]*, 31 (2), 140–145. DOI: 10.17150/2500-2759.2021.31(2).140-145. (In Russ.).
14. Yudin, A. V., Shevchenko, S. A. (2022). Rentabel'nost' kak pokazatel' ehffektivnosti deyatel'nosti predpriyatiya [Profitability as an indicator of the efficiency of the enterprise]. *Journal of Economy and Business*, 1–2 (83), 171–173. DOI:10.24412/2411-0450-2022-1-283-171-173. (In Russ.).
15. Cross, K. F., Lynch, R. L. (1988/89) The «SMART» Way to Define and Sustain Success. *National Productivity Review*, 8, (1), 23–33.
16. De Araújo, M., Caldas, L., & Barreto, B., et al. (2024). How to Evaluate the Effectiveness of Performance Management Systems? An Overview of the Literature and a Proposed Integrative Model. *Administrative Sciences*, 14(6):117. URL: <https://doi.org/10.3390/admsci14060117>. (Accessed: 26.07.2024).
17. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70 (1), 71–79.
18. Keegan, D. P., Eiler, R. G., & Jones, C. R. (1989). Are Your Performance Measures Obsolete? *Management Accounting*, 70 (12), 45–59.
19. Murphy, Kevin R. (2020). Performance evaluation will not die, but it should. *Human Resource Management Journal*, 30 (1), 13–31. URL: <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12259>. (Accessed on March 05, 2024).